

“ОДАМХЎР”НИНГ ТИМСОЛИ КИМ?

(Ёзувчи Исмоил Шомуродовнинг “Одамхўр” романи ҳақида мулоҳазалар)

НИШОНОВА ХУРШИДА ЮСУФЖАНОВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Ўзбек тили, адабиёт ва фольклор институти, таянч докторанти

Тел:+99893-577-13-69

Е-pochta: namangan87@mail.tu

Аннотация. Ушбу мақоламизда Исмоил Шомуродов ижодига «Одамхўр» романи доирасида фикр билдирамиз.

Калит сўзлар. Образ, эгоизм, давр тасвири, ўзгарувчанлик, пейзаж, психологик тасвир, муаммо.

Инсон табиатан қизиқ ҳилкат, у кўпинча бошқалар тушган вазиятга кўпроқ назар ташлаб, ўз оламини назоратдан қочиради. Ёки аксинча, ўз олаמידан чиқа олмай атрофни унутади. Ўз орзуларига, умидларига эришмоқ учун чиранади. Унга тақдир измидан, ё у билан ҳамнафас замондошлар касридан, ёҳуд бошқа бир омил туфайли интилаётган орзуси билан йўли айри тушар экан изтироб чекиши, армон исканжасида яшаши, ёҳуд ўзгаларнинг шу ҳолатга тушишидан таскин топиши муболағали ҳодиса эмас.

«Инсон ички олам изтиробларининг энг кўп фоизи мавҳум ва нотабиий туйғуларнинг кўз илғамас тўрлари билан боғлиқ бўлади. Турмуш ташвишларига банди одам авлоди аксарият бундай ҳолатлар моҳиятини англашга, тушуниб етишга уринмайди ҳам. Балки кўпчилик бу ҳаракатдан самара йўқлигини англаганлари боис ҳам уринишмас»[4.180].

Ҳали кенг адабий жамоатчиликка таниш бўлмаган Исмоил Шомуродов ижодида инсон ички «мен»ида содир бўлувчи ўта мураккаб жараёнлар тасвирини кузатиш мумкин. Шунини таъкидлаш керак-ки, адиб ижодий йўналишини белгиловчи романларида, аслида, бир-биридан унча йироқ бўлмаган, ўзаро мутаносиб шахсларнинг очиқ айта олмайдиган ва инкор этиш ҳам мумкин бўлмаган муҳаббати ва улар ўртасига тақдирнинг қўйган тўғони устига қурилган бадиий битик.

Унинг асарлари тили ўз қаҳрамони ёшидан фарқланмайдиган содда ва равон бўлишига қарамасдан азалий бахс-мунозарали мавзулар ҳақида мушоҳада юритади, кишини ўз гирдобига тортади. Инсоннинг ўта тубанлиги, донолиги, ғариблиги у қилиши мумкин бўлган айрим хатти-ҳаракатлар тағзамирига назар ташлайди.

Ёзувчининг бир аср ҳаётини қамраб олган трилогияси «Мағлубият»(2005), «Одамхўр»(2006), «Орзулар мамлакати»(2014) ана шу руҳда яратилган асарлар сирасига киради. «Мағлубият» романида XX асрнинг дастлабки йилларидан 1941 йилгача бўлган давр воқеалари тасвирланади. «Одамхўр»да эса қайта қуриш сиёсатигача бўлган жараёнлар акс эттирилади. «Орзулар мамлакати» мустақиллик ва ундан кейинги жамият ҳаётини бир қишлоқ одамлари фонидида очиб беради.

Ушбу мақоламизда Исмоил Шомуродов ижодига «Одамхўр» романи доирасида фикр билдирамиз.

Мозийга назар солсангиз дунё ибтидосидан бугунига қадар яратилган асарларда уруш мавзуси кўп талқин этилганининг гувоҳи бўласиз. «XVII аср Оврўпосини чулғабган 30 йиллик уруш даҳшатларини бошдан ўтказган немис адиби Мартин Опиц (1597-1639) инсоният нега урушсиз яшай олмайди, деган саволга жавобни ўз ички дунёсидан, табиатидан ахтарган эди»[4.186]. Шу

маънода «Одамхўр» романининг ўзи бир дунё. Қаҳрамонлари эса дунё ичидаги дунё сингари мураккаб. Яқин ўтмишнинг фожеали, қонга ғарқоб даврларининг тасвирлаган адиб одам табиатидаги салбий ва ижобий сифатларни уйғунликда бера олган.

Асар уч қисмдан иборат. Асарнинг экспозиция қисмидаёқ муаммо кўйилади. «Маҳамат ака Турди акага «Сен отамнинг ўғлисан», депти». Бу муаммо эса Турди аканинг Маҳамат аканикига совчиликка бориши муносабати билан юзага келган оқибат. Ёзувчи ўқувчида ана шу муаммога «Нега?» деган савол беришга имконият туғдиради ва бу муаммо ечимини қирқ биринчи йил воқеаларидан қидиради.

Одам – жамият – сиёсат ўртасидаги муносабат, албатта табиат гувоҳлиги ва иштирокисиз амалга ошмайди. «Инсон ҳар балога ўрганади»[2.11], кўникади, бусиз иложи йўқ. Хусусий мулк, давлат мулкига айланиб, биров учун ишлашдан кўра, қулликдан кўра очликни афзал бўлиб қолди. Ёки ўлиб қолмаслик учун ҳам ноилож ҳаракат қила бошлади.

Романнинг ҳаракат маркази бу Гултепа қишлоғи. Қишлоқ аҳлининг уруш йилларидаги ҳаёти, турмуши, оғир-енгили, ўй-фикрлари, психологияси қадриятлар учун муттасил интилиши муҳрланган бу романда алоҳида бош қаҳрамон мавжуд эмас. Бу маълум анъаналарга зид равишдаги романнинг ўзига хослигини тайин этади. Биз англаб етмаган баъзи қонуниятларга биноан роман қаҳрамонларининг ҳаммаси атрофдаги бўлиб ўтаётган ҳодисотга тенг шерик – сабабчи. Образларнинг ҳар бири ўз фалсафасига, фожеасига, бир сўз билан айтганда, яшаш тарзига эга. Бирорта қаҳрамоннинг тақдири ўз ниҳоясига етмай, ора йўлда қолган эмас. Ҳар бир лавҳа, ҳар бир тимсолнинг муайян ибтидо ҳамда мантикий интиҳога эга эканлиги ёзувчининг маҳоратидан далолат.

Романда уруш олди, уруш ва ундан кейинги ижтимоий ҳаёт манзараси чизилган.

Биринчи манзарада қишлоқнинг олди эрлари урушга кетади. Уларнинг онгини бир ҳаёл банд қилган, «*ғолиб бўлиб қайтиб келайлик*». Иккинчи манзарада уруш бу тубсиз чоҳу унга бориш қайтмасликдек гап. У инсон қилган гуноҳлари учун берилган жазо. Шунинг учун ҳам «*Сариқнинг онгида нима учундир, урушга Нормуроднинг қарғиши туфайли кетяпман*»[2.47], деган фикр ўрнашган.

Исмоил Шомуродов уруш олами ва уруш одами психологиясини қаҳрамонлардаги ҳавотир, ҳадик, ғайришуурий кўрқув орқали талқин этган.

Асардаги Ойсара момо, Матлуба холла, Ризвон учтаси бир хонадонда бахтсиз. Кузатувчи нигоҳи шу учта аёл қисматига тушади, лекин аслида Гултепада ўзини бахтсиз ҳисоблайдиган ожизалар яшайди. Матлуба ҳам, Ризвон ҳам Гултепага бошқа қишлоқдан тушган.

Бутун Гултепаликларнинг алоҳида яшаш тарзи бор. Шу билан бирга бир хил яшаш тарзига кўниккан. Уларни ҳам бирлаштирган, ҳам кўникишга мажбур қилган. Романда алоҳида психологик тасвирлар кўринмайди, образлар характериға маълум маънода баҳо ҳам берилган эмас, аксинча қаҳрамонларнинг қандайдир вазиятда юзага келадиган руҳий товланишларини баён қилиш орқали баҳо берилади. Шунинг учун ҳам романда акс эттирилган фожеий нафас ўқувчига тез етиб боради. Сабаби бу ерда уруш даҳшатида синалаётган инсон ва нафс фожеаси биринчи ўринда туради.

Асардаги образлар табиатан содда – қув. Ушбу жиҳатни эътиборга олмасдан туриб, образлар моҳиятига етиб бориш мушкул, тўғрироғи мумкин эмас. Р.Роллан «Мунофиқлар доимий қулдир», деган иборани ишлатади. Бу фикр шарқ дунёқарашига ҳам қайсидир маънода тегишли. Соддалиқ ва

мунофиқлик фазилатининг бир ўринда одам ботинида мавжудлиги ҳам бор нарса. Айнан шу тасвир бадий асар қимматини оширувчи омиллардан бири. Бундай сифат «Одамхўр»даги персонажларда ўз аксини топган. Инчунун, Ризвон ҳам бу каби таъриф чегарасидан ташқарида эмас. Муаллиф Нормурод, Ёдгор, Манноп Раис, Нигора каби образлар талқинидан фарқли ўлароқ Ризвон образига нисбатан «иккилик» характерини юқтиради. Бу ўқувчини қаҳрамонга бир томонлама ёндошишини чеклаб, чуқурроқ мулоҳаза қилишга ундайди. Айни пайтда Ризвонга баҳо беришдан олдин уни ҳар бир руҳий вазиятда синчиклаб текшириш, мушоҳада этиш лозим.

Ризвон ўзида нималарни намоён этади?

Энг аввало эгоизм – худбинлик. Сўнгра ишончсизлик. У фақат ўзи учун яшайди. Унда ишонч деган тушунчанинг ўзи йўқ. У нафақат одамларга, балки ўзига ҳам ишонмайди. У атрофидаги инсонлар, гарданидаги бурч ҳақида эмас, аввало, ўзининг аҳволи ҳақида кўпроқ ўйлайди. Нима учун яшаётгани, нимани ўйлаётгани, ҳаётга нима боғлаб турганини ҳам билмайди. Масалан, қуйидаги бир жумла билан ёзувчи Ризвонга хос хислатни беради: *“Ризвон юраги амрига бўйсунди ва буни момоқайнонасининг топширигини бажараётгани билан оқлаб юбормоқчи бўлди»*[2.131]. Ризвон қилаётган ишларини, ҳар бир ҳаракатини мажбуран бажараётгандек ичида ўзи танимайдиган бошқа бир Ризвон ихтиёрига сиғингандек ва унга маҳкумдай. У ўзининг инонч-ихтиёрига, дунёдаги эзгу мезонларга қарши иш кўраётганини ҳис қилиб туради, аммо буни ҳеч кимга билдирмайди. Манноп раиснинг эътиборини у муҳаббат деб тушунади. Унинг қудратига ишонади. Вақт ўтгач, адашганини тан олади. Лекин бу иқроор ҳеч нарсани ўзгартирмайди. Ризвон зоҳиран *«қўй оғзидан чўп олмаган»*[2.187], ювош бўлишига қарамай, ботинидаги бўрига хос

хислатлар ҳар замонда бош кўтаради. Ва Ризвон анна шу бўри (нафс)нинг амрига сўзсиз итоат қилади.

Бу образ ўзига хос таъсир натижасида юзага келган[3.65] дейиш мумкин. Мисол учун, Ф.Достоевскийнинг «Ойдин кечалар»идаги Настинка, «Хўрланганлар ва ҳақоратланганлар»даги Алёша, «Телба»даги князь Мишкин, Александр Дюманинг «Асканио» романидаги Катарина, Жек Лондон «Катта уйнинг кичик бекаси» асаридаги бека образлари таъсирида юзага келган. Яъни қаҳрамон бир вазиятнинг ўзида икки инсонни сева олади. Иккисидан ҳам кеча олмайди. Иккисига бўлган муҳаббати ошкора. Бу ўринда муаллифнинг ютуғи шундаки, у бошқа асарлардаги қаҳрамонлар руҳиятидан фарқли равишда ўз қаҳрамони Ризвонга ўзбекона бир хусусият – қобиғидан чиқа олмаслик тасвирини сингдирган. Бу образни ўзини ҳаёли қилиб кўрсатиш хусусияти билан пардалаган. Шунинг учун ҳам бу образ ишонарли ва муаллифнинг ўзиники.

Гултепаликлар ҳаётидаги аҳвол Манноп урушдан келгандан сўнг ҳам зоҳиран ўзгармади, аммо қадриятдан нафс устун келиб персонажлар ботинида мудраб ётган одамхўрлик уйғонди. Манноп уруш давридаги ўйлари тинчлик даврида буткул ўзгарди. Манноп авом олдида бўри, сиёсат олдида эса кўзичок сифат бўлиб қолаверади. Ризвон эса ўзининг шайтоний эхтиросларини, табиатини яшириш, жиловлаш кўлидан келмай, ихтиёр ва ихтиёрсизлик орасида қолади. Манноп ва Ёдгор ҳам ана шу ботиний разолат – аёлнинг бўритабиатлиги қаршисида оддий кўзичокқа айланади.

Асар нега «Одамхўр» деб номланган? Асардаги одамхўр фақатгина бўрилар, уруш. Сиёсат, давр эмас, балки одамларнинг ўзи ҳам одамхўр. Ёзувчининг қалби, руҳияти, ижодий изланиш жараёнининг ёрқин ифодаси бўлган «Одамхўр»да давр – одамхўр, қонхўр. Шундай экан, «Нега болаларни

бўрилар томонидан ҳалок бўлиши сюжетини киритди?» деган савол туғилади. Бу борада қуйидаги тахминларни илгари суриш мумкин.

Биринчидан, жамиятдаги одамлар бўрига айланиб, бир-бирига зуғум ўтказга бошлаган, ёвузлашган бир вазиятда эзгу ҳислатлар ёвуз кучлар олдида химоя қобиғини йўқотади. Бўри Адолатни одамларнинг кўз ўнгида ейди, бироқ одамларнинг қўлидан ҳеч нарса келмайди. Муаллиф бу ҳолатга, айнан, болаларнинг бўри томонидан ейилишини тузум машинаси олдида ожиз эзгуликка муқояса қилган.

Иккинчидан, одамлар маълум мудат моддиятни кўзлаш натижасида ўзи ва атрофидаги одамларга нисбатан эътиборини пасайтиради. Эгаси томонидан қаровсиз қолдирилган ҳар қандай объект бегоналар томонидан ўзлаштирилади. Рухсат(Адолатнинг онаси) «Уватга боғлаб кетган сигирини суғоришга кетиб, то келгунича Адолатни бўрилар шикастлайди. Рамзий маънода Адолатни ўзбек миллати деб олсак, Рухсат унинг эрки рамзи бўла олса, ҳар қандай эркидан айрилган миллат таназзулга маҳкум. Бундай миллат хавфни сезмайди. Унинг бу вазиятга тушишини атрофдагилар кўриб-билиб туради. Қутқаришни, ҳеч бўлмаса, огоҳлантиришни хоҳлайди, аммо қўлидан ҳеч нарса келмайди.

Муаллиф “бўри ва Адолат” воқеасини келтириш орқали миллат фожеасини кўрсатади.

Юқорида келтирилган «Бўри ва кўзичок»[2.177]воқеаси, Ёдгор ва юқори ўртасидаги муносабатга ўхшаб кетади. Манноп Раис ва Ризвоннинг ношаръий ҳаракати Ёдгорнинг нафсониятига тегади. Бу психологик жараён Ёдгорнинг котиллик қилишига сабаб бўлади. Ана шу психологик ҳаракатни қуйидагича изоҳлаш мумкин.

Биринчи: Ёдгор ўзини уришда ҳалок бўлганлар олдида бурчли ҳисоблайди. Айнан шу фикр Манноп раисни ўлдириш керак, деган қарорни мустаҳкамлайди.

Иккинчи: Чин инсоний фалсафа:

Абу Хурайра (р.а.) дан ривоят қилинади.

Бир киши Расулulloҳ с.а.в.нинг ҳузурларига келиб,

«Эй Аллоҳнинг расули! Айтингчи, бир одам молимни олмоқчи бўлиб келса,» деди.

«Унга молингни берма», дедилар.

«У мен билан уришса-чи?» деди.

«Сен шаҳидсан» дедилар.

«Мен уни қатл қилсам-чи?» деди.

«У дўзахидир», дедилар.

Муслим ривоят қилган.[1.145]

Бундан кўриниб турибди-ки, исломда молнинг ҳимоясига шунчалар қаттиқ талаб этилар экан, аҳли аёли, номуси учун жон олиб-жон бериш эса энг олий фазилат, суннат даражасига кўтарилгани сир эмас. Ёдгор образи шу маънода бадий қимматга эга.

Ёдгор ўлимга ҳукм қилинади. Чунки ҳукумат ҳам юқоридаги бўрилар олдида ожиз, буйруқни сўзсиз бажарувчи аппарат. Қўзичоққа айланган ҳукумат «*нима бўлганда ҳам, баччагар Манноп раисни оқлаб олиш*»[2.281]га уриниб, Ёдгорни қўзичоққа айлантиради. Ризвонга эрини қутқариб олиш имконияти бўла туриб, унинг ўзи буни хоҳламайди. Чунки ўзига жабр қилиб, Ризвоннинг ўзи таърифлаганидек «*одамлар нима деб ўйлаши*» уни жасорат қилишидан тўхтатади. Айни пайтда Ризвон асло жасорат қилмасди, фақат эрига вафоли бўлиб кўринишга урингандай бўлди холос. Аслида «*одамлар*

нима деб ўйлайши» уни қизиқтирганида эди, Ризвон Манноп билан эрига хиёнат қилмас ва бу воқеалар вужудга келмасди.

Адолатга бўри тажовуз қилганида Малоҳат ва Ойсара хола бўридан кўрқиб, жабрдийдани ҳимоя қилмагани каби Ризвон ҳам ўлимдан кўрқиб, эрини ўлим машинасига ҳукм қилишларига йўл қийиб бераверади.

Ёдгор ҳам ўз қотили қаршисида ожиз бўлиб қолмайди. Кўплар «мени кўриб, оёғи ўзига бўй сунмай, тахта бўлиб, қўрқувдан юраги ёрилиб ўларди»[2.290], дея ўз тилидан таърифланган мерган аёл қаршисида Ёдгор бошқалардан фарқли равишда ожиз бўлиб қолмади, ўлимдан қочиш учун ўзида куч топа олди. Мардлик кўрсатган Ёдгор ўлими олдидан ваҳимага тушиши, яшашга бўлган иштиёқи, тақдирга тан беришни истамагани, ноумид бўлмагани унинг жасорати тасвирига путур етказмайди.

«Одамхўр»нинг ҳар бир қаҳрамони руҳида «одамкуш»ликнинг ўзига хос шакллари намоён бўлаверади. Бу жиҳат маълум маънода инсонларнинг ўзаро зиддиятга боғлиқ. Бу зиддиятлар муаллиф XX аср ўрталарида эрк учун, эътиқод учун, ғурур учун, урушга отланган ва улар ортидан мунғайиб қолган миллат вакилларининг руҳияти орқали беради. Турли қадриятлар, ўлим, Ватан, эътиқод, муҳаббат каби тушунчаларнинг тирикчилик деган оташ таъсирида қанчалик ўзгариши асарда моҳирона ифодаланган. Шунингдек ўқувчи асар таъсирида инсон ва ҳаёт ҳақида янги хулосалар кашф этиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. «Ҳадис ва ҳаёт» 34-жуз.
2. Шомуродов И., Одамхўр, “ДАВР ПРЕСС” нашриёти, -Т.: 2007 йил.

3. Фалсафадан изоҳли луғат, -Т.: Фан, 2008 йил.
4. Жўракулов У., Худудсиз жилва, -Т.: «Фан», 2006 йил.

